

АРХИТЕКТУРНЫЙ СИНТЕЗ: НАСЛЕДИЕ Г.М. СВАРИЧЕВСКОГО

Абдужаббарова Д.Д.

докторант каф. «Памятники архитектуры» ТАСУ

Abdujabbarovadurdona@gmail.com

Аннотация.

Ushbu maqola Georgiy Mixaylovich Svarichevskiyning (1868–1936) ijodiy faoliyati va me'moriy metodini ko'rib chiqadi. Uning ijodi Turkiston me'morchiligining kolonial eklektikadan sovet funksionalizmiga o'tish jarayonini aks ettiradi. O'zMDA 2242-fond arxiv materiallari va V.A. Nilsen monografiyasi asosida me'morning Yevropa an'analari bilan mintaqaviy qurilish tajribasini sintez qilish usuli ochib beriladi.

Аннотация.

В тезисах анализируется творческий путь и архитектурный метод Г.М. Сваричевского (1868–1936) — одного из ключевых зодчих Туркестана. На основе материалов НАУз (Фонд 2242) и монографии В.А. Нильсена раскрывается метод архитектора: синтез европейской академической школы с климатическими и сейсмическими условиями Средней Азии.

Kalit so'zlar: *G.M. Svarichevskiy, Turkiston me'morchiligi, ijodiy metod, eklektika, modern uslubi, O'zMDA 2242-fond.*

Ключевые слова: *Г.М. Сваричевский, архитектура Туркестана, творческий метод, эклектика, модерн, НАУз Фонд 2242.*

Имя Г.М. Сваричевского занимает особое место в истории архитектуры Центральной Азии. Этот талантливый инженер-архитектор, более сорока лет посвятивший развитию Туркестанского края, оставил после себя богатое архитектурное наследие и целую плеяду учеников. Его творческий путь охватывает два крупных исторических периода — дореволюционный и советский — и отражает эволюцию региональной архитектуры от колониальной эклектики через модерн к функционализму, что делает его фигуру особенно значимой для понимания архитектурной истории региона [2, 3].

История жизни Георгия Михайловича началась в 1868 году в Кишинёве. В 1890 году он поступил в Петербургский институт гражданских инженеров — одно из ведущих технических учебных заведений Российской империи. Годы учёбы (1890–1895) прошли в городе, который был подлинной лабораторией архитектурных идей: здесь соседствовали образцы классицизма, новаторские проекты в стиле модерн и первые опыты применения новых строительных материалов [1]. По завершении обучения руководство института предложило молодому специалисту остаться в столице, однако влечение к Востоку и легендарным древностям Самарканда определило иной выбор. В 1895 году Сваричевский уехал в Туркестан — решение, изменившее всю его дальнейшую судьбу.

Рис. 1. Железнодорожный вокзал. Архитектор Г. М. Сваричевский

В Самарканде он был принят на должность техника по гражданским сооружениям Самарканд-Андижанской железной дороги. За год работы молодой специалист не только завершил проектирование гражданских сооружений, но и удостоился официальной благодарности от руководства [1]. В 1896 году Сваричевский переехал в Ташкент, ставший городом всей его жизни. Ключевым объектом этого времени стало здание Ташкентского вокзала, выполненное в стиле эклектики с элементами псевдорусской архитектуры: кирпичные фасады, арочные конструкции, декоративные детали. 1 апреля 1899 года он был назначен городским архитектором Ташкента, а в 1908-м — главным инженером по строительству при Туркестанском генерал-губернаторе, пробыв на этом посту десять лет [1, 3]. Именно в эти годы формировался его архитектурный метод — и лучше всего его суть раскрывается через анализ трёх последовательных периодов творчества.

Ранний период (1895–1905) характеризуется эклектикой: свободным использованием форм различных исторических стилей, к которым в условиях Туркестана нередко добавлялись местные архитектурные мотивы, создававшие самобытный «региональный стиль» [4]. Средний период (1905–1917) отмечен влиянием модерна — стиля, стремившегося к новому художественному языку: пластичность форм, применение железобетона, органичная связь внешнего облика с внутренней функцией здания и неизменная адаптация к местным условиям [2, 4]. Поздний советский период (1918–1936) характеризуется конструктивным рационализмом — приоритетом функции и конструкции над декором, что особенно наглядно в промышленных объектах архитектора [2]. Однако при всей смене стилей сквозной чертой оставалось одно — глубокий синтез европейской профессиональной выучки с условиями Туркестана.

Рис. 2. 2-я женская гимназия г Ташкент. (1908-1914) Архитектор Г. М. Сваричевский

Климатоадаптация выражалась в применении толстых стен с высокой теплоинерционностью, высоких потолков, сквозного проветривания и затенённых галерей — приёмов, унаследованных из традиционной среднеазиатской архитектуры и переосмысленных в контексте современных требований. Реакция на сейсмику прослеживается в учебных зданиях 1909–1912 годов, где пристенные контрфорсы выполняют одновременно конструктивную и декоративную функцию. Как отмечал В.А. Нильсен, это был «первый пример введения в новые среднеазиатские постройки контрфорсов как активной конструктивной и декоративной формы» [1]. Пояснительная записка к проекту женской гимназии (1915, НАУз Фонд 2242) фиксирует этот подход терминологически точно: «деревянные потолки-контрфорсы как меры против уменьшения вредного действия землетрясений» [5].

Столь последовательный и осмысленный метод нашёл воплощение в широком диапазоне объектов. Корпус выявленных проектов насчитывает не менее 47 построек и проектов. Среди них — мужская гимназия в Маргилане (1900), чертежи которой сохранились в НАУз Фонд 2242 и включают два варианта фасада с интервалом в 14 дней: за две недели архитектор прошёл путь от классицистической сдержанности к богатому эклектичному декору — редкий в туркестанской практике пример документирования творческого поиска. Железобетонные мосты через Чирчик (1898–1912) и Сырдарью (1907) стали одними из первых подобных сооружений в регионе [1]. Проектирование культурных объектов представлено кинотеатром «Хива» (1910–1916) — зданием, в котором восточный декор интерьера в «хивинском вкусе» был органично соединён с европейской функциональной структурой. В советский период реализованы крупные промышленные объекты:

пороховой завод (1919–1921), первая текстильная фабрика края (1922–1923), шелкомотальная фабрика в Маргилане (1927–1929) [1].

Рис. 3. Кинотеатр «Хива» (1910–1916) Архитектор Г. М. Сваричевский

Параллельно с проектной деятельностью Сваричевский выстраивал то, что стало, пожалуй, его главным вкладом в будущее региона, — архитектурную школу. В 1918 году он был избран проректором Туркестанского народного университета — первого высшего учебного заведения, созданного советской властью в регионе. Систематическая педагогическая работа, начатая 15 декабря 1918 года, стала важнейшей частью его жизни. В 1926 году за оригинально выполненные архитектурные проекты он был утверждён профессором кафедры архитектуры САГУ; с 1929 года возглавлял кафедру архитектуры в САХИПИ [1, 2]. За годы преподавания он воспитал первое поколение местных архитекторов — именно это определяет его роль как одной из ключевых фигур в становлении профессиональной архитектуры Узбекистана.

Георгий Михайлович Сваричевский скончался в 1936 году, до последних дней оставаясь предан делу, которому посвятил более четырёх десятилетий [1]. Его архитектурное наследие — это не просто собрание построек, но целостная профессиональная биография, охватывающая переломную эпоху от колониального Туркестана до советского Узбекистана. В этой биографии европейская академическая выучка органично соединилась с глубоким знанием местных условий, традиций и потребностей — и именно этот синтез превращает наследие Сваричевского из регионального феномена в явление, значимое для истории архитектуры Центральной Азии в целом.

Список источников:

1. Нильсен В.А. У истоков современного градостроительства Узбекистана (XIX — начало XX века). — Ташкент, 1988. — 271 с.

2. Нурмухамедова Ш.З., Абдужаббарова Д.Д. Архитектурный путь Георгия Михайловича Сваричевского // *O'zbekiston arxitekturasi va qurilishi*. 2026. №1. С. 40–43.

3. Маньковская Л.Ю. Архитектурная школа Узбекистана. — Ташкент: Фан, 2006.

4. История архитектуры Узбекистана / Под ред. М.С. Булатова. — Ташкент: Фан, 1987.

5. НАУз. Ф. 2242. Пояснительная записка к проекту женской гимназии в Ташкенте. Ноябрь 1915 г.